

Edgardo Civallero

Herramientas para los investigadores (VIII)

Usando Kudos

Herramientas para los investigadores (VIII)

Kudos (una palabra incorporada al inglés desde el griego, y que significa "gloria, prestigio") no es una plataforma estrictamente académica: está dirigida al público en general. Ese público que está interesado en conocer más sobre los avances de la ciencia. Llegar a tal público es alcanzar un "objetivo más amplio". Y la plataforma Kudos permite precisamente "acelerar el impacto de las investigaciones", según reza su eslogan

Kudos fue fundada en 2013 por tres profesionales del mundo editorial y tecnológico. Se trata de un espacio independiente (y con fines de lucro) construido para socializar ideas, descubrimientos y resultados en un mundo sobrecargado de información, y hacerlo entre el gran público, no solo entre una comunidad especializada de investigadores o científicos. Disemina el trabajo a través de múltiples plataformas y canales, y agrega a esos trabajos las métricas más relevantes.

Curiosamente, sus clientes no suelen ser tanto autores como editores. En general, tales editores (ya sea que manejen publicaciones de acceso abierto o de pago) pagan a Kudos para obtener servicios *premium* para sus autores. Pero cualquiera puede obtener una cuenta gratuita, y así usar las herramientas analíticas de Kudos y sus promociones básicas.

Una vez creada una cuenta en www.growkudos.com, uno puede "reclamar" sus artículos y, una vez en la lista de publicaciones, "aumentar" su visibilidad completando unos campos de información determinados para cada texto (campos que incluyen resumen, importancia y perspectiva). Pueden vincularse recursos externos, y obtener un enlace para publicar en redes sociales automáticamente. Desde el mismo espacio se pueden consultar las métricas para cada documento: una "canasta de estadísticas" que incluye citas, descargas, y *altmetrics* (seguimiento de la discusión acerca del trabajo en una variedad de lugares, incluyendo cobertura de prensa, redes sociales y políticas gubernamentales).

Básicamente, Kudos combina varias herramientas ya existentes en un solo espacio, y automatiza algunas acciones. Su principal limitación es la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo necesario para visibilizar los artículos. Y si bien es gratuito para investigadores, está financiado con el dinero de los editores, lo cual significa que probablemente las necesidades de los investigadores no sean una prioridad.

Lo básico:

Registrarse (www.growkudos.com), agregar datos (incluyendo Orcid), agregar publicaciones (automáticamente desde Orcid), explicar los artículos (título corto (LSE, 2011), sumario (Duke, 2012), *impact statement*), agregar enlaces a material suplementario y rich media, y compartir.

Referencias

Duke, Monica (2012). How to Write a Lay Summary. *DCC*, December. [En línea]. <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/write-lay-summary>

LSE (2011). Your essential 'how-to' guide to choosing article titles. *LSE*, June 21. [En línea]. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2011/06/21/your-essential-%E2%80%98how-to%E2%80%99-guide-to-choosing-article-titles/>

<https://www.bibliotecario.org/>